

Escuela de Educación Online

Maestría en Gerencia Hospitalaria y Administración de Hospitales Cohorte I.

Tema:

**Plan de mejoramiento de la gestión de riesgos y seguridad del paciente en
el consultorio médico ESCAV**

Caso práctico para la obtención del título de magíster en Gerencia Hospitalaria y
Administración de Hospitales.

Presentada por:

Yolanda Magaly Carrillo Varela.

Módulo:

Gestión Hospitalaria y Clínica.

Quito, 1 de abril 2022.

RESUMEN

El presente estudio denominado “Plan de mejoramiento de la gestión de riesgos y seguridad del paciente en el consultorio médico ESCAV” tiene por objetivo principal diagnosticar la gestión de riesgos y la seguridad de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV hacia la mejora del servicio ofertado. Para ello, se utilizó dentro de la metodología, el enfoque cualitativo conforme información obtenida a partir de técnicas como la observación participante, y recolección de datos mediante la técnica del focus group (dirigido al personal, 4 en total) que fueron enunciados de la matriz de riesgos del consultorio, y el análisis D.A.F.O. Además del enfoque cuantitativo desde revisión de datos estadísticos que se realizó a base de todos los pacientes atendidos en el consultorio médico ESCAV, en el período retrospectivo de 5 años, donde el número total de pacientes fue de 2100 pacientes, y de los reportes de eventos adversos generados durante estos años que fue de un total de 21. Los principales resultados determinaron que no existe evaluación de riesgos de pacientes en el centro de salud, y que en el diagnóstico se determinaron cinco grandes grupos de riesgos; es decir, ambientales, biológicos, químicos, de infraestructura y propios del paciente evidenciados en el consultorio médico; siendo el riesgo que más consecuencias generó fue el referido al paciente como el sedentarismo e inactividad física, incumplimiento del tratamiento médico, alcoholismo, tabaquismo, alimentación no saludable y ocultar información relevante para la historia clínica; pero además, riesgos en infraestructura (caída de pacientes) y ambientales (como falta de energía eléctrica). En función de aquello, se concluye que los riesgos más importantes a tratar son los ambientales, propios del paciente y en infraestructura. Para ello se utilizaron estrategias como capacitación a la población, campañas de promoción como el uso de señalética en espacios estratégicos del lugar. Esto, en general, facilita mejorar la gestión de riesgos y seguridad del paciente, al implementar y ejecutar la matriz de gestión de riesgos de los pacientes del consultorio médico ESCAV; además de plantear estrategias de mejora requeridas y la forma de evaluarlas.

Palabras clave: riesgos, consultorio, pacientes, matriz, seguridad, procesos.

ABSTRACT

The present study called "Plan for the improvement of risk management and patient safety in the ESCAV medical office" has as its main objective to diagnose the risk management and safety of patients who come to the ESCAV medical office towards the improvement of the service offered. For this, the qualitative approach was used within the methodology, according to information obtained from techniques such as participant observation, and data collection through the focus group technique (aimed at the staff, 4 in total) that were enunciated from the matrix. of risks of the office, and the SWOT analysis in addition to the quantitative approach from the review of statistical data that was carried out based on all the patients seen in the ESCAV medical office, in the retrospective period of 5 years, where the total number of patients was 2100 patients, and the reports of events generated during these years, which was a total of 21. The main results determined that there is no risk assessment of patients in the health center, and that five large risk groups were determined in the diagnosis; that is, environmental, biological, chemical, infrastructure and patient-specific evidenced in the doctor's office; Being the risk that generated the most consequences was the one referred to the patient such as sedentary lifestyle and physical inactivity, non-compliance with medical treatment, alcoholism, smoking, unhealthy eating and hiding relevant information for the clinical history; but also, risks in infrastructure (fall of patients) and environmental (such as lack of electricity). Based on that, it is concluded that the most important risks to be treated are environmental, patient-specific and infrastructure risks. For this, strategies were used such as training the population, promotional campaigns such as the use of signage in strategic spaces of the place. This, in general, facilitates improving risk management and patient safety, by implementing and executing the risk management matrix for patients at the ESCAV medical office; in addition to proposing required improvement strategies and how to evaluate them.

Keywords: risks, office, patients, matrix, security, processes.

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad Hemisferios. Así, declaro que lo contenido en este ha sido redactado con entera sujeción al respeto de los derechos de autor, citando adecuadamente las fuentes.

Por tal motivo, autorizo a la biblioteca a que haga pública su disponibilidad para la lectura dentro de la institución, a la vez que autorizo el uso comercial de mi obra a la Universidad Hemisferios, siempre y cuando se me reconozca el cuarenta por ciento (40 %) de los beneficios económicos resultantes de esta explotación.

Además, me comprometo a hacer constar, por todos los medios de publicación, difusión y distribución, que mi obra fue producida en el ámbito académico de la Universidad Hemisferios.

De comprobarse que no cumplí con las estipulaciones éticas, incurriendo en caso de plagio, me someto a las determinaciones que la propia universidad plantee.

Yolanda Magaly Carrillo Varela

C.I. 1500622194

DEDICATORIA

Este trabajo de fin de maestría se lo quiero dedicar a mi esposo, por el apoyo e impulso moral y psicológico que me ha dado logrando incentivar me en esta maestría, y poder llegar a ser un ejemplo para mi familia y amigos.

ÍNDICE

RESUMEN	2
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS	4
DEDICATORIA	5
ÍNDICE	6
ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS	8
1. Introducción	10
1.1. Objetivo general	12
1.2. Objetivos específicos	12
2. Marco conceptual	13
2.1. Gestión de Riesgos	13
2.2. Seguridad del paciente	13
2.3. Consultorio Médico ESCAV: contexto	13
2.3.1 Misión del Consultorio Médico ESCAV	14
2.3.2 Visión del Consultorio Médico ESCAV	14
2.3.3 Valores del consultorio médico ESCAV	14
2.3.4 Objetivo estratégico del Consultorio Médico ESCAV	14
3. Metodología de la investigación del caso práctico	15
3.1. Enfoque	15
3.2. Nivel de Investigación	15
3.3. Población/Muestra	15
3.4. Técnicas y Herramientas	15
3.5. Pasos para la Recolección de la información	17
4. Análisis de resultados	18
5. Plan de mejora	25

6. Conclusiones	28
7. Bibliografía	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de identificación y Valoración de Riesgos de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV	20
Tabla 2 Análisis D.A.F.O. de la gestión de riesgos y seguridad del paciente en el consultorio médico ESCAV	24
Tabla 3 Matriz de acciones a ser ejecutadas para minimizar los riesgos de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Esquema del proceso de Evaluación de Riesgos del Consultorio Médico ESCAV.	18
---	----

DIAGNÓSTICO SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL CONSULTORIO MÉDICO ESCAV

Yolanda Magaly Carrillo Varela

escavtena@gmail.com

1. Introducción

De acuerdo a la OMS (como se citó en Paho, sf), un hospital seguro se asume como un espacio físico que cuenta con los servicios necesarios, accesibles y funcionando a su máxima capacidad. Esto inmediatamente se suscite algún desastre de índole natural. Así:

El término 'hospital seguro' abarca todos los establecimientos de salud, independientemente de su nivel de complejidad. Un hospital es 'seguro' cuando goza del mayor nivel de protección posible, cuando las rutas de acceso al establecimiento de salud están abiertas y cuando el suministro de agua y energía eléctrica y telecomunicaciones pueden continuar abasteciendo al establecimiento de salud, garantizando así la continuidad de las operaciones y la capacidad para absorber la demanda adicional de atención médica. (PAHO, s.f.)

En este sentido, la gestión de riesgos y seguridad del paciente busca solucionar y encontrar las causas de los problemas para poder prevenirlo, anularlo o reducirlo y, conforme a ello, brindar una atención de calidad al entenderse a que a nivel del Ecuador es obligatorio la Garantía de la calidad; por lo que es necesario contar con un sistema de Gestión de Riesgos implementado y funcional en las unidades que brinden atención sanitaria; donde se hace necesario plantearse como pregunta de investigación ¿cómo se puede mejorar la gestión de riesgos y seguridad de los pacientes del consultorio médico ESCAV?

Esto en función de comprender que dentro del centro médico en estudio forma parte del primer nivel de atención en salud en la región amazónica (Tena-Napo), destinado a brindar atención médica general enfocado en la prevención de los usuarios que a este acuden lo que, en efecto, requiere de un servicio de calidad conforme la detección de riesgos hacia proveer seguridad al paciente.

Para ello, el estudio tuvo como objetivo principal: diagnosticar la gestión de riesgos y la seguridad de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV hacia la mejora del servicio ofertado. Y los secundarios, establecer cómo se encuentra la gestión de riesgos del

consultorio médico ESCAV, identificar los potenciales riesgos de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV; y diseñar estrategias minimizadoras para garantizar la mejora de la gestión de riesgos y seguridad del paciente.

De este modo, la mejora de la gestión de riesgos y seguridad puede ser enfocada desde cualquier punto de vista sin importar la actividad de la empresa. Para poder llegar a cumplir este objetivo se utiliza una matriz de riesgos que es una herramienta importante a la que se debe conocer y utilizarla. En el caso de las entidades de salud, se puede visualizar todos los riesgos a los que están expuestos los pacientes de una manera sencilla, y esto permite establecer objetivos, incorporar indicadores, medir los resultados y ejecutar estrategias de mejora en la calidad de atención y servicio; por ende, mejorando la gestión de riesgos y seguridad del paciente, acciones requeridas dentro de la Gerencia Hospitalaria y Administración de Hospitales.

Así, la justificación de la investigación versa en comprender que es necesario que un consultorio que aporta con un servicio a una importante cantidad poblacional debe mantener un plan de mejora en el servicio conforme la gestión de riesgos y seguridad del paciente; y que en el centro médico todavía presenta falencias en el tema lo que, en efecto, facilita aplicar los conocimientos adquiridos en la Maestría Gerencia Hospitalaria y Administración de Hospitales.

De esta forma, el estudio es importante para el desarrollo del país, en el sentido de mejorar la gestión de riesgos y seguridad del paciente en el consultorio ESCAV, ya que esta unidad médica es un ejemplo para las demás instituciones sanitarias al otorgar este plus, ocasionando que sea más elegible por los pacientes, y esto genere una serie de efectos en cadena haciendo que más instituciones mejoren su gestión de riesgos y seguridad del paciente, potenciando por ende la mejora de la calidad de atención y servicios de la salud a nivel país.

De lo expuesto, el diagnóstico sobre la gestión de riesgos y la seguridad de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV permitirá tener una visión más profunda sobre cómo aportar a la calidad del servicio en salud, un tema trascendente para la sociedad actual, que en general ha visto necesario aplicar.

Ahora bien, la estructura del presente estudio estuvo dada de la siguiente manera:

En el I Capítulo se expuso una revisión general en su parte introductoria sobre la

problemática, los objetivos, la justificación del estudio y su importancia para la sociedad.

En el II Capítulo se elaboró la parte del marco conceptual tomando como base 3 categorías: gestión de riesgos, seguridad del paciente y la realidad del consultorio médico ESCAV (misión, visión, objetivos)

En el III Capítulo se realizó la parte de metodología, es decir, el camino investigativo para recoger la información.

En el IV Capítulo se trató el análisis de resultados, paso que facilitó elaborar la parte de conclusiones.

1.1. Objetivo general

Diagnosticar la gestión de riesgos y la seguridad de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV hacia la mejora del servicio ofertado.

1.2. Objetivos específicos

- Investigar cómo se encuentra la gestión de riesgos del consultorio médico ESCAV.
- Identificar los potenciales riesgos de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV
- Diseñar estrategias minimizadoras para garantizar la mejora de la gestión de riesgos y seguridad del paciente.

2. Marco conceptual

2.1. Gestión de Riesgos

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador a través de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos promueve la incorporación de medidas de reducción del riesgo, buscando limitar las condiciones de peligro existentes y evitar nuevos riesgos a través de medidas de prevención, mitigación y resiliencia de la mejor manera que se adopten con antelación para disminuir la amenaza, y minimizar la exposición de vulnerabilidad, de los bienes, la infraestructura y los recursos de los establecimientos de salud, para evitar o mitigar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos peligrosos (Ministerio de Salud Pública , s.f.)

El empleo de una matriz de riesgos es importante por ser “una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores” (CONSE, 2018, párr. 1).

2.2. Seguridad del paciente

En términos generales, la seguridad del paciente tiene como objetivo principal “prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Una piedra angular de la disciplina es la mejora continua, basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos” (Organización Mundial de la Salud, 2019).

En tal sentido, es importante que la entidad sea esta pública o privada, dedicada a distintos campos como la salud, provean de los medios necesarios para ofertar un servicio de calidad. Más aún cuando el área de salud es uno de los aspectos más trascendentes para intervenir.

2.3. Consultorio Médico ESCAV: contexto

El consultorio médico ESCAV se encuentra localizado en la región amazónica ecuatoriana. Su área de influencia está dirigida hacia la población de la ciudad de Tena, en la provincia de Napo. Forma parte del primer nivel de atención en salud destinado a brindar atención médica general, enfocado en la prevención de los usuarios que a este acuden. Cuenta con los siguientes espacios: parqueadero, recepción o admisiones, sala de espera y

consultorio médico. Su plantilla de talento humano es de 4 personas quienes cumplen las siguientes actividades: médico general, enfermera, recepcionista o admisiones y personal de limpieza.

2.3.1 Misión del Consultorio Médico ESCAV

Brindar una atención médica con calidez y excelencia, cumpliendo con todos los estándares de calidad y seguridad.

2.3.2 Visión del Consultorio Médico ESCAV

Ser un consultorio privado que ofrezca sus servicios enfocados en la calidad y excelencia, otorgando al paciente la seguridad que requiere.

2.3.3 Valores del consultorio médico ESCAV

Respeto: Se valora a cada persona como única y se le otorga un buen servicio además la empresa se compromete a respetar su dignidad y respetar sus derechos

Inclusión: No existe discriminación de ningún tipo

Compromiso: A otorgar los mejores conocimientos a favor de los clientes/pacientes, cumpliendo con todo aquello que se ofrece.

2.3.4 Objetivo estratégico del Consultorio Médico ESCAV

Lograr ejecutar nuestra misión y visión, al determinar y analizar los riesgos existentes, para poder proponer acciones que permitan disminuir los mismos en aras de anular el efecto negativo, que podrían causar estos en la salud de la población que acude al consultorio médico, logrando así tener una comunidad feliz y satisfecha con el servicio brindado.

Es importante determinar las debilidades y fortalezas del consultorio médico en relación con la gestión de riesgos y seguridad del paciente, además de conocer las amenazas y oportunidades que este tiene, para así mantener las fortalezas, corregir las debilidades, aprovechar las oportunidades y afrontar las amenazas.

3. Metodología de la investigación del caso práctico

3.1. Enfoque

Dentro del estudio se tomó en cuenta el enfoque cualitativo, el mismo que en palabras de Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) “se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos)” (p. 8).

El enfoque de este trabajo permitió establecer las estrategias más idóneas para minimizar los riesgos y promover la seguridad del paciente, mediante la utilización de la matriz de riesgos herramienta en donde se recolectó la información requerida, obtenida mediante la observación, el focus group y recopilación de las características de los pacientes que acudieron al consultorio en los últimos 5 años, y de las notificaciones de eventos ocurridos, en este período.

Así mismo, toma en cuenta el enfoque cuantitativo, en el sentido de la información estadística proporcionada por el centro de salud sobre los pacientes, en los últimos 5 años y, que sirve de base para el análisis posterior.

3.2. Nivel de Investigación

Esta investigación es de tipo descriptivo, es decir, aquel en el que “se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad” (Guevara et al., 2020, p. 165). Así, el nivel permitió describir los riesgos a los que los pacientes del centro médico se ven expuestos y, con ello, elaborar el plan de mejora.

3.3. Población/Muestra

La población analizada fueron todos los pacientes que acudieron al consultorio médico ESCAV en los últimos 5 años, que suman un total de 2100 pacientes (historia clínica y datos estadísticos). En su mayoría adultos mayores, de sexo femenino. Además, a todo el personal del consultorio médico, que en total suman 4 para el focus group.

3.4. Técnicas y Herramientas

Dentro del proceso investigativo se usó como técnica la revisión de documentos del consultorio médico (datos estadísticos), es decir, la historia clínica de los pacientes como los

eventos adversos que se han suscitado en el periodo de 5 años. Además, se trabajó con un grupo focal para recabar información sobre los riesgos a los que los pacientes se ven expuestos.

Para guiarse en el modelo de matriz a utilizar se tomó como referencia la matriz de riesgos utilizada por el Hospital Villeta de Gestión en el año 2021, y en la matriz para identificar proactivamente los riesgos se utilizó la lluvia de ideas conforme se realizó el focus group, para lo cual se llevó a cabo una reunión de trabajo con todo el personal del consultorio, donde se englobó los riesgos en cinco grupos:

1. Ambientales
2. Biológicos
3. Químicos
4. De infraestructura
5. Propios del paciente

Para analizar la información de manera más fácil se elaboró una matriz que englobe todos los posibles riesgos a los que se encuentran expuestos los pacientes, la que permitió valorar los mismos.

Esta matriz identificó la siguiente información:

1. Riesgos
2. Detalle del riesgo
3. Casos registrados en los últimos 5 años en el consultorio medico
4. Posibles consecuencias
5. Presentó las consecuencias
6. Acciones la minimizar el riesgo
7. Responsables de la ejecución
8. Cronograma de la ejecución

3.5. Pasos para la Recolección de la información

La información se recolectó de la siguiente forma:

1. Revisión de historias clínicas
2. Revisión de archivo de eventos adversos presentados en el consultorio médico.
3. Realización del focus group.

4. Análisis de resultados

Dentro del primer paso para recolectar la información se procedió a realizar un primer diagnóstico sobre la situación del consultorio médico. A continuación, se explica:

Las prácticas organizacionales implementadas en el consultorio médico referente a gestión de riesgos y seguridad del paciente son:

- Prácticas seguras administrativas.
- Identificación correcta del paciente.
- Prácticas seguras asistenciales.
- Notificación de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente
- Higiene de manos
- Prevención de caídas
- Educación en seguridad del paciente

Actualmente el consultorio no cuenta con un levantamiento de la información de riesgos a los que están expuestos los pacientes, por lo que se requiere ejecutar esta actividad.

El esquema del proceso a llevarse a cabo para evaluar los riesgos de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV es:

Figura 1. Esquema del proceso de Evaluación de Riesgos del Consultorio Médico ESCAV.

Fuente: Elaboración propia.

Para mejorar el proceso, se requirió evaluar todos los riesgos a los que los pacientes pueden exponerse en el consultorio. Así se creó la siguiente matriz donde se detalla la información recopilada dentro del análisis estadístico de los pacientes y el focus group realizado.

Tabla 1

Matriz de identificación y Valoración de Riesgos de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV

RIESGO	DETALLE	CASOS REGISTRADOS		
		EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS	Posibles consecuencias	SI o NO
Riesgos ambientales	Inundaciones	10	Daño de equipos	NO
			Destrucción de mobiliario	SI
	Terremoto	1	Caídas	SI
			Destrucción de infraestructura, equipamiento	NO
			Pérdidas humanas	NO
			Personas atrapadas	NO
	Falta de energía eléctrica	60	Apagar y/o averiar los equipos de diagnósticos	NO
	Falta de suministro de agua	10	Detención de actividades	SI
Imposibilidad de lavados de manos Cierre de servicios sanitarios			SI	
Caída de ceniza	1	Desencadena alergias dérmicas, respiratorias y oculares	SI	

			Complica la salud de los pacientes respiratorios	SI
	Mala desinfección de áreas	0	Contagios de enfermedades	NO
Riesgos biológicos	Incumplimiento de Normas de bioseguridad	5	Infecciones cruzadas	NO
	Mala gestión de desechos	3	Atrae Plagas	NO
			Infecciones cruzadas	NO
	No Control de Plagas	5	Infecciones generadas por vectores	NO
Riesgos químicos	Químicos tóxicos utilizados en la desinfección	1	Desencadena alergias dérmicas, respiratorias y oculares	NO
	Metales pesados existentes en lámparas y termómetros de mercurio	0		NO
	Químicos desinfectantes para limpieza de heridas	2	Desencadena alergias dérmicas, respiratorias y oculares	NO
			Desencadena quemaduras	NO
	Químicos inflamables	0	Desencadena riesgos de incendios	NO
Infraestructura	Caídas de los pacientes	5	Demandas al establecimiento	NO

			Daño a la salud del paciente	SI
Propios del paciente	Sedentarismo e Inactividad Física	1800	Enfermedades crónicas degenerativas	SI
	Incumplimiento del tratamiento médico	150	Retraso en la recuperación	SI
			Complicaciones de salud	SI
	Tabaquismo /Alcoholismo	800	Enfermedades crónicas degenerativas y adicciones	SI
	Alimentación no saludable	2000	Enfermedades crónicas degenerativas.	SI
	Ocultar información relevante para la historia clínica	100	Retraso en la recuperación	SI
Complicaciones de salud			SI	

Fuente: Elaboración propia

Se identificó cinco grandes grupos de riesgos que son grupos ambientales, biológicos, químicos, de infraestructura y propios del paciente. Para ello, se calificó con el número de veces que se han presentado en los últimos 5 años, y se identificó cuáles de ellos generaron consecuencias en los pacientes.

Interpretación

De los cinco grandes grupos de riesgos englobados se recalca que presentan complicaciones los riesgos ambientales, de infraestructura y propios del paciente.

Los riesgos ambientales a los que están expuestos los pacientes son inundaciones con un reporte de 10 inundaciones en los últimos 5 años, falta de energía eléctrica por 60 ocasiones, falta de suministro de agua por 10 ocasiones en los que pese a contar con una cisterna esta no fue logro abastecer el número de días en que existió el corte y la caída de cenizas por 1 ocasión.

Los riesgos de infraestructura a los que están expuestos los pacientes son caídas de los pacientes por tener los pisos mojados o no cumplir con los estándares de construcción adecuados, con un reporte de 5 caídas durante los 5 años estudiados.

Los riesgos propios del paciente están ligados al sedentarismo e inactividad física, existiendo un total de 1800 pacientes con este estilo de vida; Incumplimiento del tratamiento médico, un total de 150 pacientes; Tabaquismo y alcoholismo con un total de 800 pacientes; Alimentación no saludable un total de 2000 pacientes y ocultar información relevante para la atención médica con un total de 100 pacientes.

A continuación, se detalla la tabla del análisis D.A.F.O. realizado en el consultorio médico ESCAV referente a gestión de riesgos y seguridad del paciente:

Tabla 2

Análisis D.A.F.O. de la gestión de riesgos y seguridad del paciente en el consultorio médico ESCAV

Debilidades	Amenazas
No existencia de evaluación de riesgos de pacientes.	Crisis económica a nivel país
Buenas relaciones laborales.	
Fortalezas	Oportunidades
Cultura de seguridad instaurada.	Interés de la población por la gestión de riesgos y seguridad del paciente.
Reporte de eventos adversos ejecutándose.	Garantizar capacitaciones al personal con empresas externas.
Personal capacitado.	
Poca o nula rotación de personal.	

Fuente: Elaboración Propia.

Con toda esta información recopilada es importante enumerar las acciones correctivas a ser implementadas además de quienes serían las personas responsables y el cronograma respectivo.

5. Plan de mejora

Tabla 3

Matriz de acciones a ser ejecutadas para minimizar los riesgos de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV

RIESGO	DETALLE	CASOS REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS	Posibles consecuencias	SI o NO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA
Riesgos ambientales	Inundaciones	10	Destrucción de mobiliario	SI	Implementación de mobiliario impermeable	Gerente propietario	Hasta julio del 2022
			Caídas	SI	Colocar la señalética adecuada y capacitar a la población sobre qué hacer en caso de inundación	Todo el personal	Hasta julio del 2022
	Falta de energía eléctrica	60	Detención de actividades	SI	Contar con un generador de electricidad de respaldo	Gerente propietario	Hasta julio del 2022
	Falta de suministro de agua	10	Imposibilidad de lavados de manos	SI	Contar con una cisterna para el agua	Gerente propietario	Hasta julio del 2022
			Cierre de servicios sanitarios	SI			
	Caída de ceniza	1	Desencadena alergias dérmicas, respiratorias y oculares	SI	Capacitar a la población como debe actuar en caso de caída de cenizas y estar disponible para emergencias	Capacitación: todo el personal	Durante la consulta médica, post consulta.
			Complica la salud de los pacientes respiratorios	SI		Disponibilidad para emergencias: personal médico y de enfermería	Siempre que se requiera

Infraestructura	Caídas de los pacientes		Daño a la salud del paciente	SI	Colocar la señalética adecuada en caso de pisos mojados, cumplir la normativa estándar de construcción en toda la infraestructura, Adecuar los accesos amigables necesarios para una movilidad segura.	Gerente propietario	Hasta julio del 2022
Propios del paciente	Sedentarismo e Inactividad Física	1800	Enfermedades crónicas degenerativas	SI	Capacitar y motivar a la población durante la consulta y con campañas de promoción	Personal médico y de enfermería	Durante la consulta médica, post consulta y campañas de promoción dos veces al año (junio 24 y diciembre 16)
			Incumplimiento del tratamiento médico	150	Retraso en la recuperación		
	Complicaciones de salud	SI			Capacitar y motivar a la población durante la consulta y con campañas de promoción		
	Tabaquismo /Alcoholismo	800	Enfermedades crónicas degenerativas y adicciones	SI	Capacitar y motivar a la población durante la consulta y con campañas de promoción		
			Alimentacion no saludable	2000	Enfermedades crónicas degenerativas.		
	Ocultar información relevante para la historia clínica	100	Retraso en la recuperación	SI	Profundizar en la anamnesis.		
Complicaciones de salud			SI				

Fuente: Elaboración propia.

Al ya conocer las actividades programadas se programa la evaluación respectiva del cumplimiento y el seguimiento mediante metas e indicadores. La evaluación se dará anualmente.

Las principales actividades a llevarse a cabo son: capacitaciones, campañas de promoción y motivacionales en los diferentes temas que han salido a la luz durante la investigación.

Las adquisiciones que se deben realizar con el fin de minimizar los riesgos de los pacientes en el consultorio es: una cisterna con mayor capacidad de metros cúbicos, implementar mobiliario impermeable en la zona de inundación, contar con un generador de electricidad de respaldo, adquirir y contra con la señalética respectiva.

6. Conclusiones

- Sobre Investigar cómo se encuentra la gestión de riesgos del consultorio médico ESCAV se concluye que el centro médico pese a que establece en su documentación prácticas organizacionales en temas de Identificación correcta del paciente, higiene de manos, prevención de caídas, notificación de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente y prácticas seguras administrativas, y asistenciales; no mantiene un plan de gestión de riesgos sólidos que facilite dar consecución a lo expuesto.
- Con relación a identificar los potenciales riesgos de los pacientes que acuden al consultorio médico ESCAV se concluye que los riesgos a temas ambientales más recurrentes son la falta de energía eléctrica, seguido por inundaciones y falta de suministro de agua

Los riesgos biológicos más evidentes son el incumplimiento de Normas de bioseguridad, y no tener control de Plagas. Los riesgos químicos está el uso de desinfectantes para limpieza de heridas; en infraestructura, caídas de los pacientes; y los propios del paciente están la alimentación no saludable, sedentarismo.

- Finalmente, sobre diseñar estrategias minimizadoras para garantizar la mejora de la gestión de riesgos y seguridad del paciente éstas están dirigidas a tres aspectos centrales: riesgos ambientales, de infraestructura y propios de los pacientes, en los que incluyen capacitación frente a emergencias, ubicación de señalética adecuada como la realización de campañas de promoción hacia los pacientes.

7. Bibliografía

- CONSE. (14 de Abril de 2018). *Intervención de riesgos psicosociales*. Obtenido de <https://www.seguridadecuador.com/>:
<https://www.seguridadecuador.com/blog/item/47-matriz-riesgos-gtc-45.html#:~:text=La%20Matriz%20de%20Riesgos%20es,tareas%20que%20desarrollan%20los%20trabajadores>
- Ministerio de Salud Pública . (s.f.). *Gestión de riesgos* Obtenido de <https://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-gestion-de-riesgos/>
- Organización Mundial de la Salud. (13 de Septiembre de 2019). *Panel de situación de la enfermedad por coronavirus*. Obtenido de <https://www.who.int/>:
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety>
- PAHO. (s.f.). *Llegada de vacunas contra el covid 19 a las Américas*. Obtenido de <https://www.paho.org/>: <https://www.paho.org/en/health-emergencies/safe-hospitals>